

اوراق حوادث فاجعه آمیز، ابزاری برای تامین مالی شرکت های بیمه

مریم اخترزاده زواره

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه الزهرا (نویسنده مسئول)

Maryam_Akhtarzadeh@yahoo.com

زهرا منشوری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشگاه خاتم

Zahra.manshouri@yahoo.com

چکیده

نوآوری های مالی، محصولات و خدمات نوینی هستند که در بازارهای مالی برای تامین نیازهای گوناگون مشتریان و سرمایه گذاران خرد و نیز موسسات بزرگ در بازارهای پولی و مالی ارائه می شوند. از جمله این نوآوری ها می توان به اوراق بهادار بیمه ای اشاره نمود. اوراق بهادار بیمه ای می توانند در انتقال ریسک به شرکت های بیمه، کمک شایانی نمایند و منجر به تسهیل در روند تامین مالی این شرکت ها شوند. در پنج سال اخیر انتشار اوراق بهادار بیمه ای رشد چشم گیری داشته است و به دلیل داشتن بتای پایین و بازده بالاتر از سایر اوراق منتشر شده در بازار سرمایه، مورد استقبال سرمایه گذاران زیادی قرار گرفته اند. اوراق بهادار بیمه ای انواع مختلفی دارند. بحث ما در این مقاله در مورد اوراق حوادث فاجعه آمیز^۱ می باشد که یکی از معمول ترین شکل اوراق بهادار بیمه ای است و برای افزایش ظرفیت و توان شرکت های بیمه ای مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله سعی شده است با معرفی این اوراق، سازوکار متداول انتشار آنها، مولفه ها و همچنین تحقیقات صورت گرفته توسط محققان پیشین، اطلاعات جدیدی در اختیار خوانندگان قرار گیرد.

کلیدواژه ها: اوراق بهادار بیمه ای؛ اوراق حوادث فاجعه آمیز؛ موجودیت های با هدف خاص؛ شرکت های بیمه.

¹ Insurance Linked Securities

² Catastrophe Bond

۱. مقدمه

فجایع طبیعی و انسانی احتمال وقوع کمی دارند، اما هنگامی که اتفاق می‌افتند نتایج آن ممکن است در سطح وسیعی، تعداد زیادی از انسان‌ها و اموال را تحت تاثیر قرار دهد. برای بسیاری از افراد و موسسات، بیمه راهی عملی و اثربخش برای مدیریت ریسک‌های مربوط به یک حادثه‌ی فاجعه‌آمیز می‌باشد (براگمن، ۲۰۰۷). بیمه‌گران عمر و بیمه‌های اتکایی در معرض ریسک عدم اطمینان مرگومیر نسبت به آینده قرار دارند. رویدادهای مرگومیر فاجعه‌آمیز تهدید مهمی برای صنعت بیمه‌ی عمر می‌باشد چرا که آنها منجر به افزایش ناگهانی مرگومیر در مدت زمان کوتاهی می‌شوند، که ممکن است باعث افزایش قابل توجه در مطالبات و پیامدهای مالی معکوس مانند نقض تعهد در پرداخت و الزامات سرمایه شوند (کاکس و هو، ۲۰۰۴). همچنین شیوع ویروس ابولا در غرب آمریکا و هراس از آن در کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که وقوع یک فاجعه‌ی مربوط به مرگومیر در آمریکا، آن طور که در سال‌های قبل تصور می‌شد، دور از ذهن نمی‌باشد. به عنوان مثال، سازمان سلامت جهان (WHO)^۱ اعلام کرده است ویروس ابولا نگرانی‌های بین‌المللی را در اوت ۲۰۱۴ برانگیخته است (بوئر و کرامر، ۲۰۱۵).

اوراق فاجعه‌آمیز ابزاری می‌باشد که برای مقابله با این نوع از بلایا و حوادث مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اوراق از جمله مهم‌ترین و پرانتشارترین نوع اوراق بهادار بیمه‌ای می‌باشند. خسارت ناشی از حوادث فاجعه‌آمیز را می‌توان اصلی‌ترین عامل در رشد بازار اوراق بهادار بیمه‌ای و به طور خاص اوراق حوادث فاجعه‌آمیز دانست (بنتوال و کانرتور، ۱۹۹۹). در حال حاضر بازار اوراق فاجعه‌آمیز به طور پایداری در حال رشد بوده و رکوردهای جدیدی را از نظر حجم انتشار به نام خود ثبت کرده است. این اوراق اغلب به عنوان یک مکانیزم تامین مالی برای سوانح طبیعی بزرگ مانند زلزله، سیل و غیره عمل می‌نمایند (کومینس و ماهول، ۲۰۰۹). روند رو به رشد این اوراق در شکل زیر نمایش داده شده است.

نمودار ۱: روند انتشار اوراق فاجعه‌آمیز از سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ (منبع: شرکت بنفیلد^۲، ۲۰۱۴)

¹ World Health Organization

² Aon Benfield INC

۲. مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

بیمه. بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را بیمه می‌شود مورد بیمه می‌نامند (مهدوی و نصیری، ۱۳۹۱، ۷۳).

شرکت های بیمه. موسسات مالی که افراد و شرکت‌ها (بیمه‌گذاران) را در برابر خطرهای احتمالی پوشش می‌دهند. شرکت‌های بیمه‌ی عمر افراد را در برابر فوت‌های ناگهانی، بیماری‌ها و بازنشستگی، بیمه می‌کنند. بیمه‌ی سوانح نیز افراد را در برابر صدمات و معلولیت‌های ناشی از تصادف، دزدی، آتش سوزی و غیره پوشش می‌دهد (ساندرز و کورنت، ۲۰۰۹).

فاجعه^۱. فاجعه رخدادی شدید است که پیامدهای مخرب و مرگبار و در مقیاس وسیع در پی دارد. این گستره‌ی وسیع که به مصیبت می‌ماند همواره جامعه‌ی انسانی را متاثر می‌نماید و از گذر اسطوره‌ها یا رسانه‌ها به معاصرین منتقل می‌شود و در یادها می‌ماند.

همانطور که اشاره شد حوادث رانندگی و مرگ‌ومیرهای جاده‌ای هر چند که شمار سالانه‌ی آنها زیاد است از لحاظ آماری (با توجه به داده‌های پیشین)، قابل مطالعه و پیش بینی هستند و فاجعه به شمار نمی‌آیند، اما رخدادی چون اپیدمی ایدز، از آغاز فاجعه‌ای بود که گستره‌اش غیر قابل پیش بینی بود. هم چنین، حادثه‌ی تروریستی مانند حمله به برج‌های تجارت جهانی یا سونامی ۲۰۰۴ جنوب شرق آسیا از نظر شمار قربانیان و غیرقابل پیش بینی بودن، فاجعه به شمار می‌روند. لذا می‌توان دو مشخصه‌ی اساسی برای فاجعه ذکر نمود: اهمیت و تمرکز بلایا و خساراتی که ایجاد می‌کند و همچنین غیرقابل پیش بینی بودن فجاجیع (گولام، ۲۰۰۱) و (قسمتی تبریزی، ۱۳۹۲).

اوراق بهادار بیمه‌ای. اوراق بهادارسازی در قالب یک مفهوم وسیع، هم به عنوان زیر مجموعه‌ای از اوراق بهادارسازی مالی و هم به عنوان یکی از ابزارهای پر شمار مدیریت ریسک مالی در دسترس شرکت‌های بیمه، مورد توجه قرار گرفته است. شرکت‌های بیمه از طریق اوراق بهادارسازی می‌توانند هزینه‌ی سرمایه خود را کاهش و بازده حقوق صاحبان سهام را افزایش دهند و سایر معیارهایی که بر عملکرد آنها تاثیرگذار است را بهبود می‌بخشند. معاملات اوراق بهادار با پشتوانه‌ی ابزارهای بیمه‌ای منجر به افزایش نقدشوندگی این ابزارها می‌شود و شرکت‌ها می‌توانند شفافیت دارایی‌ها و بدهی‌های خارج از ترازنامه‌ی خود را که عموماً به عدم نقدشوندگی، پیچیدگی و ابهام معروف هستند افزایش دهند. فرایند اوراق بهادارسازی بیمه روشی برای انتقال ریسک‌های تعهدات بیمه‌ای شرکت‌های بیمه به بازار سرمایه از طریق صدور و انتشار اوراق بهادار مالی است. این فرآیند شامل دو اصل زیر است:

الف) تبدیل جریان نقدی تعهدات (بیمه‌گر) به اوراق بهادارسازی مالی قابل معامله.

¹ Catastrophe

ب) انتقال ریسک تعهدات بیمه گر به بازار سرمایه از طریق معاملات این اوراق بهادار (عسگری و ساده وند، ۱۳۹۳).

اوراق بهادار سازی دارای سه نوع متفاوت می باشد که شامل اوراق بهادار تضمین زیان صنعت (ILW)^۱، اوراق حوادث فاجعه آمیز و اوراق سایدکار می باشد.

اوراق تضمین زیان صنعت. این اوراق قدیمی ترین اوراق بهادار مرتبط با بیمه است که از دهه ی ۱۹۸۰ انتشار آن آغاز شده است و به این دلیل که از صنعت بیمه و بیمه ی اتکایی در برابر زیان های شدید پس از حوادث فاجعه آمیز حفاظت و پشتیبانی می کند به اوراق تضمین زیان صنعت معروف شده است، این اوراق همچنین به تضمین زیان بازار (MLW)^۲ نیز معروف اند. ساز و کار انتشار این اوراق به این صورت است که خریداران این اوراق که شرکت های بیمه یا بیمه ی اتکایی هستند در مقابل پرداخت وجهی اقدام به خرید این اوراق از فروشنده می کنند و در عوض فروشنده نیز تضمین می کند که با توجه به شاخص های تعیین شده در قرارداد این اوراق، هر گاه زیان صنعت بیمه در اثر یک حادثه ی فاجعه آمیز (که توسط مراجع ذی صلاح اعلام می شود) از حدی فراتر رود، صرف نظر از این که زیان خریدار این اوراق چقدر باشد، باید محدوده ی زیان تعیین شده در قرارداد اوراق را تضمین کند. اوراق تضمین زیان صنعت عمدتاً توسط صندوق های پوشش ریسک و شرکت های بیمه ی اتکایی منتشر می شوند. همین طور که دیده می شود فروشندگان این اوراق (برخلاف اوراق فاجعه آمیز یا سایدکار که توضیح داده خواهند شد) نهادهای مالی بازار سرمایه و پول از قبیل صندوق های پوشش ریسک هستند و نه شرکت های بیمه و بیمه ی اتکایی می باشند و از این نظر این اوراق ساز و کاری معکوس دو مورد دیگر دارند. اما به هر حال به عنوان رابطی بین بازار سرمایه و بازار بیمه عمل می کند (نمن الحسینی و جعفری، ۱۳۸۵). مکانیزم اوراق تضمین زیان صنعت به شرح زیر می باشد:

جدول ۱. مکانیزم انتقال ریسک اوراق تضمین زیان صنعت (منبع. یافته های تحقیق)

پوشش	عمدتاً فجایع طبیعی
تریگر (محرک)	زیان صنعت
زیان مورد انتظار	عمدتاً بالای ۲۰ درصد
داده/مدل	محدود
اوراق بهادار	ریسک طرف مقابل کاملاً تضمین می شود
فروشندگان	صندوق های پوشش ریسک، سایدکار

اوراق سایدکار. در این سازوکار در واقع یک قرارداد بیمه ی اتکایی بین شرکت بیمه و یک واسط (SPV)^۳ (که به شرکت سایدکار معروف است) منعقد می گردد و علاوه بر این دو طرف، طرف سوم هست که همان سرمایه گذار در

¹ Industry Loss Warrant

² Market Loss Warrant

³ Special Purpose Vehicle

اوراق منتشر شده توسط سایدکار^۱ است. تفاوت این اوراق با دیگر اوراق مرتبط با بیمه در این است که شرکت سایدکار باید مجوز لازم برای انجام امور بیمه‌ای اتکایی را داشته باشد. این اوراق بر مبنای بیمه‌ی مشارکتی عمل می‌کند؛ یعنی شرکت منتشرکننده‌ی اوراق (همان سایدکار) در ریسک بیمه‌نامه‌های یک شرکت بیمه‌ی خاص، در عوض دریافت بخشی از حق بیمه‌ی دریافتی از آن بیمه‌نامه‌ها شریک می‌شوند، سپس اقدام به انتشار اوراق و یا سهام عادی می‌کند که وجوه حاصل از این اوراق و حق بیمه دریافتی از شرکت بیمه را در یک حساب تضمینی سرمایه‌گذاری می‌کند، خریداران این اوراق بازدهی حاصل از این سرمایه‌گذاری را دریافت خواهند کرد و در عوض از خساراتی که برای شرکت بیمه به وقوع بپیوندد باید سهمی از ریسک بیمه‌نامه‌ها که توسط سایدکار تضمین شده از محل اصل و فرع اوراق پرداخت شود. این اوراق برای تضمین زیان شرکت بیمه در بیمه‌های عادی به کار می‌رود. طول عمر این اوراق دو یا سه ساله است، همچنین خریداران این اوراق می‌توانند در مورد این اوراق به مذاکره بپردازند و سهم خاصی از کسب‌وکار و بیمه‌نامه‌های شرکت بیمه یا بیمه اتکایی را برای پیشینه کردن سود در قرارداد مورد هدف قرار دهند (تهرانی و همکاران، ۱۳۸۷).

شکل ۱. مدل سایدکار (منبع: تهرانی و همکاران، ۱۳۸۷)

اوراق حوادث فاجعه‌آمیز. یک نمونه مشهور از اوراق بهادار بیمه‌ای که بیمه‌گران را قادر می‌سازد تا ریسک‌ها را در ترازنامه کاهش دهند، اوراق فاجعه‌آمیز نامیده می‌شود. این اوراق از نیمه‌ی ۱۹۹۰ معامله می‌شود، بتای کمی دارند و

¹ sidecars

بازدهی آنها ارتباط و همبستگی پایینی با بازار های مالی نشان می دهد. بنابراین امکانات متنوعی برای سرمایه گذاران فراهم می آورد (کاکس و همکاران، ۲۰۰۰).

اوراق فاجعه آمیز به دلیل کمبود ظرفیت در بازار بیمه ای اتکایی حوادث فاجعه آمیز ایجاد شدند. اگرچه بازار اوراق قرضه ای حوادث فاجعه آمیز هنوز در مقایسه با بازار بیمه های سنتی و اتکایی کوچک اند، انتظار می رود این اوراق به رشد و اعمال یک بررسی و موازنه ای مهم بر روی شیوه های قیمت گذاری و بیمه گری در بازارهای سنتی بیمه و بیمه ای اتکایی ادامه دهند (براگمن، ۲۰۰۷).

ویژگی بارز این اوراق این است که با وقوع یک یا چند حادثه ای فاجعه آمیز که اوراق به خاطر آن طراحی شده اند بخشی یا تمام اصل یا فرع اوراق به زیان دارنده از بین می رود. این اوراق می توانند برای انتقال ریسک حوادث فاجعه آمیز، ریسک مرگومیر یا ریسک از بین رفتن محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار گیرند (تهرانی و همکاران، ۱۳۸۷).

ساز و کار متداول انتشار اوراق فاجعه آمیز. ساختار و الگوی متداول انتشار این اوراق و بازیگران آن، در نمودار و جدول زیر به طور کامل تشریح شده اند.

شکل ۲. سازوکار متداول انتشار اوراق حوادث فاجعه آمیز (منبع: واتمن و جونز، ۲۰۰۷)

جدول ۲. تشریح بازیگران و عملیات انجام شده در فرآیند انتشار اوراق حوادث فاجعه آمیز (منبع: مهدوی و ناصرپور، ۹۱)

۱. ناشر. ناشر معمولاً موجودیت‌هایی با اهداف خاص (واسط) هستند، که صرفاً برای اجرای فرآیند انتشار اوراق توسط شرکت بیمه یا بیمه اتکایی (که همان بنیان طرح می‌باشد)، ایجاد می‌شوند. این موجودیت معمولاً توسط یک امین تملک می‌شود تا با هیچ گونه ریسک اعتباری یا ناتوانی مالی از طرف شرکتی که بدان وابسته است، مواجه نشود و پس از سررسید شدن این اوراق، موجودیت منحل می‌شود.

۲. بانوی. همان شرکت بیمه یا بیمه اتکایی است که کل عملیات را پشتیبانی می‌کند و در واقع اوراق واسط (SPV) به اراده ی آنها صادر می‌شود.

۳. سرمایه‌گذاران. شامل صندوق‌های پوشش ریسک، شرکت‌های بیمه، بانک‌های تجاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری می‌باشند. یکی از جنبه‌های منفی این اوراق در دنیا نقدشوندگی کم آن برای سرمایه‌گذار است. زیرا طبق قانون، سرمایه‌گذاران زیادی نمی‌توانند این اوراق را بخرند و خرید و فروش آن نیز بسیار پیچیده است و نیاز به تحلیل ریسک تک تک اوراق موجود در بازار دارد، زیرا هیچ یک از اوراق موجود در بازار کاملاً شبیه یکدیگر نیستند.

۴. طرف قرارداد سواپ. این طرف قرارداد وارد قرارداد سواپ بازدهی کل با واسط می‌شود و این بدان معنا است که واسط، وجوه جمع شونده از سرمایه‌گذاران و نیز مبلغ دریافت شده از شرکت بانوی را به صورت پرتفوی، سرمایه‌گذاری می‌کند و طرف قرارداد، هر گونه زیان را که متوجه پرتفوی سرمایه‌گذاری واسط شود جبران و در عوض، هر گونه افزایش بیش از قرارداد ارزش پرتفوی سرمایه‌گذاری شده به دست واسط را دریافت می‌کند.

۵، ۶ و ۷. بین بانوی و واسط قراردادی منعقد می‌شود که طبق آن بانوی موظف است، مبلغی را تحت عنوان حق بیمه اتکایی یا پرداخت طرف قرارداد به واسط انجام دهد و واسط نیز هنگام بروز حادثه فاجعه‌آمیز زیان تحمل شده توسط بانوی را جبران کند.

۸. اوراق فاجعه‌آمیز توسط واسط به سرمایه‌گذار فروخته می‌شود و وجوه حاصل از آن در یک حساب تضمینی سپرده‌گذاری می‌شود که به عنوان تضمینی برای بانوی در دریافت خسارت‌ها یا خریداران اوراق بهادار برای بازپرداخت اصل و نیز طرف قرارداد سواپ بازدهی کل عمل خواهد کرد. در مواقع وقوع حوادث فاجعه‌آمیز پرداخت خسارت به بانوی از محل همین حساب صورت خواهد گرفت. نحوی کار بدین صورت است که زیان پرداخت شده به بانوی از اصل پول پرداختی سرمایه‌گذار کم می‌شود و بهره ی پرداختی به آن بر مبنای اصل جدید که کمتر شده صورت می‌گیرد و اگر حوادث تکرار شود یا شدت آن زیاد باشد تا جایی پیش می‌رود که دیگر هیچ اصلی نمی‌ماند که بهره پرداخت شود.

۹. گفته شد در صورت رخ ندادن حادثه، سرمایه‌گذار تمامی پول خود را در سررسید از حساب تضمینی دریافت می‌کند ولی اگر حادثه ای رخ دهد این میزان کاهش خواهد یافت.

۱۰. بهره‌ی اوراق به صورت دوره‌ای و بر مبنای نرخ اوراق مشارکت دولتی یا شاخص دیگری - به علاوه‌ی درصدی اضافی - به سرمایه‌گذار، پرداخت خواهد شد؛ اما درصد اضافی از محل بخشی از حق بیمه یا هر عنوان دیگری که طبق قرارداد بانوی به واسط پرداخت می‌کند خواهد بود. این درصد اضافی در بازار تعیین می‌شود و به ریسک اوراق یعنی احتمال وقوع حوادث فاجعه‌آمیز بستگی مستقیم خواهد داشت و ارتباطی با حق بیمه‌ای که خود بانوی در قراردادهای بیمه‌اش از بیمه‌گذار دریافت می‌کند، ندارد.

۱۱ و ۱۲. طرف قرارداد سواپ متعهد می‌شود که نرخ لایبور (اوراق مشارکت دولتی) منهای کارمزدی را به واسط در مقابل دریافت بازدهی پرتفوی سرمایه‌گذاری شده به دست واسط بپردازد.

سابقه‌ی اوراق حوادث فاجعه‌آمیز در دنیا. اکنون در این مقاله مروری داریم بر تعدادی از اوراق حوادث فاجعه‌آمیز مربوط به مرگ و میر که به شرح زیر می‌باشند:

اوراق حوادث فاجعه‌آمیز مربوط به مرگ‌ومیر بیمه‌ی اتکایی سوئیس^۱ در دسامبر ۲۰۰۳، بیمه‌ی اتکایی سوئیس اوراق حوادث فاجعه‌آمیز ۳ ساله و سررسید در ژانویه ۲۰۰۷ را منتشر کرد که به بیمه‌ی اتکایی سوئیس برای کاهش زیان‌های مربوط به حوادث فاجعه‌آمیز مرگ‌ومیر کمک می‌کرد (مانند رویداد مرتبط با تکرار آنفولانزای اسپانیایی ۱۹۱۸). ارزش انتشار این اوراق ۴۰۰ میلیون دلار بود و سرمایه‌گذاران هر سه ماه یکبار مقدار $Libor+135bp$ ^۲ را دریافت می‌کردند. اصل سرمایه محافظت نشده بود و به رخداد در شاخص ایجاد شده در مورد نرخ مرگ‌ومیر در پنج کشور ایالات متحده آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و سوئیس بستگی داشت. اگر شاخص مرگ‌ومیر از $1/3$ برابر از میزان مرگ‌ومیر در سال ۲۰۰۲ در هر زمان از طول عمر اوراق کمتر می‌شد، اصل پول به همراه کوپن‌های آن به سرمایه‌گذاران باز پرداخت می‌شد. اصل سرمایه به ازای هر $0/01$ افزایش در شاخص مرگ‌ومیر در بالای آستانه $5/$ کاهش می‌یابد و در صورتی که شاخص از $1/5$ برابر سطح پایه فراتر رود، اصل سرمایه به طور کامل از بین می‌رود (بلیک، کرن و داد، ۲۰۰۶).

شکل ۳: عایدی نهایی اوراق مرگ و میر بیمه‌ی اتکایی سوئیس برای سرمایه‌گذاران (منبع: بلیک و همکاران، ۲۰۰۶)

انتشار اوراق بهادار بیمه اتکایی سوئیس در سال ۲۰۰۳ بطور کامل از تعهدات مالی خود فائق آمد و به گزارش مطبوعات سرمایه‌گذاران از این بابت رضایت داشتند (بوئر و کرامر، ۲۰۱۵).

¹ Swiss Reinsurance

² Basis point

در راستای خشنودی و رضایت مشتریان، بیمه اتکایی سوئیس در سال های ۲۰۰۵، ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ اقدام به انتشار مجدد این اوراق با طول عمر و ارزش متفاوت کرده است که مشخصات آنها در جدول ۳ بصورت خلاصه بیان شده است.

اوراق حوادث فاجعه آمیز مربوط به مرگومیر تارتان^۱. برای انتشار این اوراق شرکت بیمه عمر و مستمری اسکاتلند^۲، به عنوان عضوی از بیمه ای اتکایی اسکاتلند وارد قراردادی با شرکت واسط (SPV) به نام تارتان شد. تحت این قرارداد شرکت تارتان (واسط) هنگام تحریک (تریگر)^۳ شدن شاخص مجبور به پرداخت به شرکت بیمه عمر و مستمری اسکاتلند شد و در عوض شرکت بیمه عمر و مستمری اسکاتلند قبول کرد تا به تارتان (شرکت واسط) به صورت هر سه ماه یک بار مقدار ثابتی پرداخت کند. به منظور افزایش سرمایه برای پرداخت مشروط به شرکت بیمه عمر و مستمری اسکاتلند، تارتان اوراق قرضه منتشر کرد و آن را به سرمایه گذاران بازار سرمایه فروخت. تارتان دو نوع اوراق سه ساله را منتشر کرد. رده ی الف، ۷۵ میلیون دلار و رده ی ب، ۸۰ میلیون دلار بود که هر یک ارزش در معرض ریسک متفاوتی داشتند. در اوراق رده ی الف، پرداخت بهره و اصل سرمایه گذاری سرمایه گذاران به وسیله ی شرکت بیمه تضمین مالی^۴ تضمین شد. بنابراین ریسک اولیه که سرمایه گذاران رده ی الف با آن مواجه بودند ریسک اعتباری بود. در عوض به ازای تضمین، صرف ریسکی از جانب تارتان به شرکت بیمه ای تضمین مالی، پرداخت شد. از طرف دیگر سرمایه گذاران رده ی ب به صورت مستقیم با ریسک مرگ و میر فاجعه آمیز در ارتباط بودند. آنها ممکن است بهره و اصل سرمایه خود را در صورت شروع یک رخداد فاجعه آمیز و بالا رفتن شاخص از سطح پایه، از دست بدهند. در معاملات تارتان شاخص به تنهایی بر مبنای مرگومیر جمعیت آمریکا بود (بوئر و کارامر، ۲۰۰۸).

اوراق حوادث فاجعه آمیز مربوط به مرگومیر اوسیریس. شش ماه پس از تارتان، چهارمین نوع از اوراق فاجعه آمیز به وسیله ی شرکت اوسیریس^۵ منتشر شد. بیمه اتکایی سوئیس دوباره به عنوان طراح ساختار آن مشارکت داشت. در کنار بیمه اتکایی سوئیس، شرکت IXIS و بانک سرمایه گذاری IXIS، برادران لمن هم برای پذیره نویسی دعوت شدند. بر طبق اخبار منتشر شده از بیمه اتکایی سوئیس در تاریخ ۲۰۰۶/۱۱/۱۳، تقاضای سرمایه گذاران بسیار زیاد بود. یورو و یک در سال ۲۰۰۶ اعلام کرد اندازه ی تمامی قسطها به دلیل تقاضای بالای سرمایه گذاران افزایش یافته اند. علت این افزایش تقاضا اضافه شدن بیمه اتکایی سوئیس، IXIS و برادران لمن به عنوان سرمایه گذاران بودند (بوئر و کارامر، ۲۰۰۸). تمامی اوراق فاجعه آمیز مربوط به مرگومیر تا پایان سال ۲۰۱۳ به صورت خلاصه در جدول زیر نمایش داده شده اند.

¹ Tartan

² Scottish Annuity & Life Insurance Company

³ Trigger

⁴ Financial Guaranty Insurance Company

⁵ Osiris

کنفرانس جامع
علوم مدیریت و حسابداری
 دانشگاه تهران ۱۳۹۵
**International conference on
 Management Science
 and Accounting** February 2017

جدول ۳- خلاصه ای از اوراق منتشر شده مربوط به مرگ و میر فاجعه آمیز از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۴ (منبع: گزارش شرکت بنفیلد، ۲۰۱۴)

S&P ¹	اندازه	تریگر	گروه	سری	ناشر	ذینفع	تاریخ انتشار
A+	\$۴۰۰۰۰۰	شاخص		۱	شرکت ویتا ^۲	بیمه ی اتکایی سوئیس	دسامبر ۲۰۰۳
A-	\$۶۲۰۰۰	شاخص	B	۱	شرکت ویتا II	بیمه ی اتکایی سوئیس	آوریل ۲۰۰۵
BBB+	\$۲۰۰۰۰۰	شاخص	C	۱	شرکت ویتا II	بیمه ی اتکایی سوئیس	آوریل ۲۰۰۵
BBB-	\$۱۰۰۰۰۰	شاخص	D	۱	شرکت ویتا III	بیمه ی اتکایی سوئیس	آوریل ۲۰۰۵
AAA	\$۷۵۰۰۰	شاخص	A	۱	شرکت تارتان	شرکت بیمه عمر و مستمری اسکاتلند	آوریل ۲۰۰۶
A-	\$۸۰۰۰۰	شاخص	B	۱	شرکت تارتان	شرکت بیمه عمر و مستمری اسکاتلند	آوریل ۲۰۰۶
BBB	€۱۰۰۰۰۰	شاخص	B	۱	شرکت اوسیریس	شرکت AXA	نوامبر ۲۰۰۶
BB+	€۵۰۰۰۰	شاخص	B	۲	شرکت اوسیریس	شرکت AXA	نوامبر ۲۰۰۶
A	\$۱۵۰۰۰۰	شاخص	C	۳	شرکت اوسیریس	شرکت AXA	نوامبر ۲۰۰۶
A	\$۱۰۰۰۰۰	شاخص	D	۳	شرکت اوسیریس	شرکت AXA	نوامبر ۲۰۰۶
A	\$۹۰۰۰۰	شاخص	B	۱	شرکت ویتا III	بیمه اتکایی سوئیس	دسامبر ۲۰۰۶
AAA	\$۵۰۰۰۰	شاخص	B	۲	شرکت ویتا III	بیمه اتکایی سوئیس	دسامبر ۲۰۰۶
AAA	€۳۰۰۰۰	شاخص	B	۳	شرکت ویتا III	بیمه اتکایی سوئیس	دسامبر ۲۰۰۶
AAA	\$۱۰۰۰۰۰	شاخص	A	۴	شرکت ویتا III	بیمه اتکایی سوئیس	ژانویه ۲۰۰۷
AAA	\$۱۰۰۰۰۰	شاخص	A	۵	شرکت ویتا III	بیمه اتکایی سوئیس	ژانویه ۲۰۰۷
AAA	\$۵۰۰۰۰	شاخص	B	۵	شرکت ویتا III	بیمه اتکایی سوئیس	ژانویه ۲۰۰۷
AAA	€۵۵۰۰۰	شاخص	A	۶	شرکت ویتا III	بیمه اتکایی سوئیس	ژانویه ۲۰۰۷
AA-	€۱۰۰۰۰۰	شاخص	A	۷	شرکت ویتا III	بیمه اتکایی سوئیس	ژانویه ۲۰۰۷
A-	\$۱۰۰۰۰۰	شاخص	A	۱	شرکت ناتان	بیمه اتکایی مونیخ	فوریه ۲۰۰۸
BB+	\$۷۵۰۰۰	شاخص	E	۱	شرکت ویتا IV	بیمه اتکایی سوئیس	ژانویه ۲۰۰۹
BB+	\$۵۰۰۰۰	شاخص	E	III	شرکت ویتا IV	بیمه اتکایی سوئیس	مه ۲۰۱۰
BB+	\$۱۰۰۰۰۰	شاخص	E	III	شرکت ویتا IV	بیمه اتکایی سوئیس	اکتبر ۲۰۱۰
BB+	\$۷۵۰۰۰	شاخص	E	IV	شرکت ویتا IV	بیمه اتکایی سوئیس	اکتبر ۲۰۱۰
BBB-	\$۱۰۰۰۰۰	شاخص	D	V	شرکت ویتا IV	بیمه اتکایی سوئیس	اوت ۲۰۱۱
BB+	\$۸۰۰۰۰	شاخص	E	VI	شرکت ویتا IV	بیمه اتکایی سوئیس	اوت ۲۰۱۱
BBB-	\$۱۲۵۰۰۰	شاخص	D-1	۲۰۱۲-1	شرکت ویتا V	بیمه اتکایی سوئیس	ژوئیه ۲۰۱۲
BB+	\$۱۵۰۰۰۰	شاخص	E-1	۲۰۱۲-1	شرکت ویتا V	بیمه اتکایی سوئیس	ژوئیه ۲۰۱۲
BB	\$۱۸۰۰۰۰	شاخص	B	۲۰۱۳-1	شرکت اطلس IX	شرکت جهانی SCOR	سپتامبر ۲۰۱۳

¹ Standard and Poor's

² Vita capital company

مزایا و معایب اوراق حوادث فاجعه‌آمیز. اوراق حوادث فاجعه‌آمیز نیز مانند سایر اوراق دارای مزایا و معایب می‌باشند. از جمله مهمترین آنها به صورت خلاصه در جدول چهار عنوان شده‌اند.

جدول ۴. مزایا و معایب اوراق حوادث فاجعه‌آمیز (منبع: سایت MBA tutorial)

مزایای اوراق حوادث فاجعه‌آمیز	معایب اوراق حوادث فاجعه‌آمیز
۱. یکی از ویژگی‌های جذاب اوراق حوادث فاجعه‌آمیز این است که آنها به صورت مستقل از متغیرهای بازار مالی اداره می‌شوند و همبستگی با بازار سهام ندارند.	۱. اندازه‌ی بازار اوراق حوادث فاجعه‌آمیز در مقایسه با بازارهای بیمه‌ی اتکالی سنتی کوچکتر می‌باشد.
۲. اوراق حوادث فاجعه‌آمیز به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا در پرتفویشان از طریق سرمایه‌گذاری در این اوراق بهادار بیمه‌ای، تنوع ایجاد نمایند.	۲. قیمت‌گذاری اوراق فاجعه‌آمیز عمدتاً به دلیل افزایش یا کاهش تقاضا، با نوسان همراه است.
۳. موسسات رتبه بندی بزرگی مانند موسسه‌ی استاندارد اند پورز ^۱ ، مودیز ^۲ و فیچ ^۳ ، به رتبه بندی اوراق حوادث فاجعه‌آمیز می‌پردازند، بنابراین ریسک سرمایه‌گذاری در این اوراق در کمترین حد ممکن قرار دارد.	۳. در هنگام وقوع حادثه سرمایه‌گذار در بالاترین ریسک از دست دادن تمام سرمایه‌اش قرار دارد.
۴. اوراق حوادث فاجعه‌آمیز هزینه‌های نمایندگی را در مقایسه با سرمایه‌ی حقوق صاحبان سهام، کاهش می‌دهد، چون سرمایه‌ای که از انتشار این اوراق به دست می‌آیند نزد امین نگهداری می‌شود و توسط بیمه‌گران مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، مگر این که فاجعه اتفاق بیفتد.	۴. بیمه‌گران اوراق حوادث فاجعه‌آمیز عمدتاً به قرارداد سواپ با شخص ثالث وارد می‌شوند که پرداخت بهره و اصل سرمایه را برای سرمایه‌گذاران تضمین می‌نماید. مادامی که رخداد محرک یا تریگر اتفاق نیفتاده است، اگر شخص ثالث دچار بحران مالی شود و در بازپرداخت تعهدات ناتوان باشد، سرمایه‌گذاران بازده و اصل وعده داده شده را دریافت نخواهند کرد.
۵. اوراق حوادث فاجعه‌آمیز هزینه‌های مالیاتی کمتری نسبت به سرمایه‌ی سهام می‌پردازند، زیرا تقریباً تمام تامین مالی‌هایی که از طریق بدهی صورت می‌گیرد در مقایسه با تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام، دارای مزیت مالیاتی می‌باشند.	۵. قیمت‌ها، رتبه‌بندی و بازده اوراق حوادث فاجعه‌آمیز وابسته به محاسبات و شبیه سازی های پیچیده‌ی کامپیوتری می‌باشد که شدیداً به داده‌های به کار برده شده در مدل حساس می‌باشند.
۶. ساختار اوراق فاجعه‌آمیز به گونه‌ای طراحی شده است که احتمال زیان مالی را کاهش می‌دهد.	۶. نقدشوندگی اوراق حوادث فاجعه‌آمیز نسبت به ابزارهای بازار پول کمتر است.
۷. اوراق حوادث فاجعه‌آمیز بازده بالاتر و ریسک پایین‌تری برای سرمایه‌گذاران دارند و بازدهی این اوراق نوسان کمتری در مقایسه با سهام یا اوراق دیگر موجود در بازارهای مالی دارند.	۷. اوراق حوادث فاجعه‌آمیز تنها برای سرمایه‌گذاران درون سازمانی ^۴ در دسترس هستند.

¹ Standard & poor's

² Moody's

³ Fitch

⁴ In-house

پیشینه ی تحقیق. در مقالات لاتین تحقیقات متعدد و چشم گیری در زمینه ی ارزش گذاری اوراق قرضه ی فاجعه آمیز وجود دارد. در این مقاله سعی می شود رویکردهای مختلف برای ارزش گذاری اوراق فاجعه آمیز معرفی شود.

جیفی و راسل (۱۹۹۷) یادآور می شوند، اوراق بهادار سازی بیمه، پتانسیل بیشتری برای مکانیزم کارآمد تامین مالی زیان های فاجعه آمیز نسبت به بیمه های متعارف و بیمه ی اتکایی، دارا است و ویژگی های نوآورانه ای در مورد قراردادهای صنعت بیمه ی عمر برای تحمل شوک های مرگ و میر احتمالی فراهم می آورد. در اکثر مواقع اوراق بهادار سازی مرگومیر ممکن است با بازارهای مالی ناهمبسته باشند که یک منبع جدید و ارزشمند برای تنوع بخشی را برای مشارکت کنندگان در بازار ارائه می دهد. این نظرات آقایان کوکس و همکاران (۲۰۰۰)، لینترزبرگ (۱۹۹۶) و سنتر و همکاران (۱۹۹۷) می باشد.

دهل (۲۰۰۴) شدت مرگومیر را به عنوان یک فرآیند تصادفی مدل سازی می نماید. دو ویژگی مهم وابستگی به زمان و عدم اطمینان نسبت به رشد و توسعه در آینده برای مدل سازی شدت مرگومیر در نظر گرفته شده است. سپس با معرفی شدت مرگومیر تصادفی، راه های ممکن برای انتقال ریسک مرگومیر سیستماتیک به سایر سرمایه گذاران، مورد بررسی قرار می گیرد.

بوئر و کرامر (۲۰۰۸) در مقاله ی خود یک مدل سری زمانی^۱ برای تحلیل و قیمت گذاری ادعاهای شرطی مرگومیر فاجعه آمیز بر مبنای مدل سازی تصادفی^۲ شدت مرگومیر ارائه دادند. سپس یک بررسی مختصر از معاملات اوراق فاجعه آمیز انجام داده اند.

لین و کاکس (۲۰۰۸) برای قیمت گذاری اوراق مرگومیر از تبدیل وانگ (۲۰۰۴) استفاده کردند. روشی که اجازه می دهد اوراق بهادار را با اوراق بهاداری که قیمتشان مشخص است، قیمت گذاری کرد. در واقع رویکرد این مقاله در استفاده از تبدیل وانگ^۳ جدید است، به علاوه این مقاله، ادبیات موجود در مقاله ی لین و کاکس (۲۰۰۵) بر روی قیمت گذاری ریسک طول عمر با در نظر گرفتن پارامترهای عدم اطمینان بهبود داده شده است.

یانگ و همکاران (۲۰۰۸) در تحقیقی با عنوان آثار حوادث فاجعه آمیز بر بازارهای سهام و تبدیل به اوراق بهادار کردن ریسک با اشاره به این فرض نظری که اوراق حوادث فاجعه آمیز همبستگی کمی با سایر اوراق و ابزارهای بازار سرمایه دارند و از این رو فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران در مورد تنوع بخشی سرمایه گذاری ها وجود دارد، همبستگی بین اوراق بهادار فاجعه آمیز و پرتفولیوی سایر سهام و دارایی ها را در بازار اوراق بهادار ژاپن مورد آزمون قرار می دهد.

سیلک و لائوکس (۲۰۰۹) در مقاله ی خود با عنوان اوراق حوادث فاجعه آمیز و بیمه ی اتکایی به نوعی به مقایسه ی بین بیمه های اتکایی و اوراق فاجعه آمیز پرداخته و در نهایت بعد از مدل سازی و مقایسه به این نتیجه رسیده اند که انتخاب بیمه ی اتکایی تضمین کل خسارت، همچنان در اولویت اول قرار دارد.

چن و کومینس (۲۰۱۰) به بررسی صرف ریسک های اوراق قرضه ی طول عمر با رویکرد مقدار کرانی و قیمت گذاری فضایی ریسک پرداخته اند. هدف این مقاله، اوراق بهادار سازی ریسک طول عمر با تاکید بر مدل سازی ریسک طول عمر و قیمت گذاری صرف ریسک اوراق قرضه ی طول عمر می باشد. این مقاله نشان داده است که مدل

¹ Time Series

² Random Simulation

³ Wang Transformation

قیمت‌گذاری فضایی توسعه داده شده برای اوراق قرضه ی فاجعه‌آمیز می‌تواند برای تعیین صرف ریسک اوراق قرضه‌ی طول عمر به کار رود.

دنگ و همکاران (۲۰۱۰) عقیده دارند بحران‌های مرگ‌ومیر و جهش‌هایی که در داده‌های تاریخی اتفاق افتاده است، اثر مهمی بر روی قیمت‌گذاری اوراق دارند. آنها یک مدل انتشار تصادفی با فرآیند انتشار پرش دونمایی^۱ که هر دو پرش‌های رو به بالا و رو به پایین پشت سرهم اتفاق می‌افتند و اثر گروهی در روند مرگ‌ومیر را دربرمی‌گیرد، معرفی می‌نمایند. در این مقاله، یک مدل تصادفی بر مبنای حرکت براونی^۲ به علاوه‌ی انتشار پرش‌های نامتقارن^۳ برای تخمین و پیش‌بینی نرخ مرگ‌ومیر و امید به زندگی ارائه شده است. همچنین از آنجایی که طبق نظر زنجانی (۲۰۰۲) پرش‌های مرگ‌ومیر و طول عمر منبع حیاتی ریسک صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌گرها هستند، پس با توجه به نظر کاکس و همکاران (۲۰۱۰) باید آگاهانه این پرش‌ها را مدل‌سازی نمود و در فرآیند اوراق بهادارسازی در نظر گرفت. روش انتشار پوش دونمایی، اثر گروهی که شامل به کارگیری سری زمانی مرگ‌ومیر و تعدیل آن برای تناسب با گروه سنی متفاوت است، را در نظر می‌گیرد که از جمله مزایای مدل سری زمانی مرگ‌ومیر لی کارتر^۴ است. همچنین مدل *DEFG* برای داده‌های تجربی بهتر است. بیتفیس در سال ۲۰۰۵ و راس، برگرو بوئر (۲۰۱۰) فرآیند انتشار برش‌های آفین^۵ را برای مدل‌سازی شدت مرگ‌ومیر در چارچوب زمان پیوسته ارائه دادند.

نوواک و رمینوک (۲۰۱۲)، در مقاله‌ی خود برخی از اوراق فاجعه‌آمیز را قیمت‌گذاری کردند و مدل‌های نرخ بهره‌ی آنی بدون ریسک را با فرض این که وقوع فاجعه از رفتار بازار مالی مستقل می‌باشد، به کار می‌برند. آنها از روش قیمت‌گذاری مارتینگل^۶ استفاده کردند سپس فرمول‌های قیمت‌گذاری بدست آمده در شبیه‌سازی مونت کارلو^۷ استفاده می‌شوند تا برخی از دارایی‌های عددی را تحلیل نمایند. آنها رفتار قیمت اوراق قرضه‌ی فاجعه‌آمیز را توصیف می‌نمایند و سپس متغیرهایی مانند میانگین و واریانس را برای محاسبه‌ی ارزش توزیع زیان و مقدار شروع حرکت و مقدار درصد زیان برای تابع پرداخت‌ها را شرح می‌دهند.

پرز و کارایانوپولس (۲۰۱۵) در مقاله‌ی خود با عنوان تنوع‌بخشی از طریق اوراق فاجعه‌آمیز، به بررسی سوالاتی نظیر آیا اوراق فاجعه‌آمیز مرگ و میر، یک سرمایه‌گذاری با بتای صفر می‌باشد؟ و آیا این اوراق منبع جدیدی در تنوع‌بخشی برای سرمایه‌گذاران می‌باشند؟ از طریق تجزیه و تحلیل ارتباط دینامیک بین بازده اوراق فاجعه‌آمیز، بازده سهام، بازارهای اوراق قرضه‌ی شرکتی و اوراق قرضه‌ی دولتی می‌پردازند. مطالعات آنها نشان می‌دهد که اوراق قرضه‌ی فاجعه‌آمیز تنها در دوره‌هایی که بحران وجود ندارد، یک دارایی با بتای صفر محسوب می‌شود.

وانگ و سوهانگ لی (۲۰۱۶)، مدل *DDC-GARCH* را برای مدل‌سازی نرخ مرگ‌ومیر چندجمعیتی ایجاد کردند، به اعتقاد آنها این مدل می‌تواند برای قیمت‌گذاری اوراق مرگ‌ومیر که معمولاً با مرگ‌ومیرهای بیش از یک کشور و جمعیت روبرو هستند، به کار رود. آنها همچنین اثرات ویژگی‌های مختلف در مدل *DCC-GARCH* را در مورد قیمت‌گذاری بررسی کردند. نتایج تجربی نشان داد که نادیده گرفتن کشیدگی اضافی ممکن است منجر به

¹ Double-Exponential Diffusion Process

² Brownian motion

³ Jump Asymmetric

⁴ Lee Carter

⁵ Affine

⁶ Martingale

⁷ Monte Carlo Simulation

قیمت گذاری کمتر از حد گردد، در حالی که نادیده گرفتن ناهمسانی شرطی یا وابستگی فرعی ممکن است منجر به قیمت گذاری بیش از حد گردد.

در ایران تحقیقات کمی اندکی در زمینه ی اوراق قرضه ی حوادث فاجعه آمیز صورت گرفته است که به شرح زیر می باشد.

پیکارگو و شهریار (۱۳۸۵) به محاسبه ی نرخ بهره ی بهینه اوراق قرضه ی حوادث فاجعه آمیز در شرکت بیمه ی ملت پرداخته اند. در این مقاله آنها به تخمین سهم نگهداری بهینه شرکت بیمه ی ملت و همچنین یک شرکت بیمه ی اتکایی داخلی نوعی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و حداقل سازی ارزش در معرض ریسک خسارت های شبیه سازی شده پرداخته و سپس فرض نموده اند که سرمایه ی مورد تعهد مازاد بر این سهام ها (اتکایی و بیمه ی نگهداری) به صورت اوراق قرضه در اختیار مردم قرار می گیرد. این مقاله بر اساس نرخ بازدهی انتظاری محاسبه شده (بر اساس سه بازار ساختمان، طلا و بیمه) می باشد و با استفاده از نسبت شارپ این نرخ ها را بدست آورده اند.

گرگانی (۱۳۹۰) در پایان نامه ی خود با عنوان امکان سنجی انتشار اوراق بهادار فاجعه آمیز (۱۳۹۰) در ابتدا با تخمین پارامترهای توزیع مادر (۱۰۰۰۰) سناریوی تصادفی برای خسارت های زلزله با این توزیع تولید می نماید. در ادامه از تئوری ارزش فرین و به طور خاص توزیع پارتوی تعمیم یافته برای تخمین ارزش در معرض ریسک در بالای آستانه ی u استفاده می نماید. پس از تخمین آستانه با استفاده از شبیه سازی بوت استرپ و روش حداکثر درست نمایی، پارامترهای توزیع پارتوی تعمیم یافته و مقدار VAR ^۱ بالاتر از آستانه گروه است و سرانجام با استفاده از مفهوم صرف ریسک حداقل نرخ بازدهی این اوراق تعیین می گردد.

۳- نتیجه گیری و پیشنهادات

همانطور که عنوان شد اوراق حوادث فاجعه آمیز یکی از ابزارهای کارآمد برای تامین مالی شرکت های بیمه می باشد. این اوراق به دلیل منافع بالایی که برای شرکت های بیمه و بیمه گران اتکایی دارد، در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می گیرند. چند نمونه از مزایای این اوراق عبارتند از: انتقال ریسک به بازار سرمایه، کمک به رشد و توسعه ی بازار سرمایه و افزایش ظرفیت شرکت های بیمه. در کل می توان گفت آینده ی این اوراق بسیار روشن به نظر می رسد زیرا این اوراق نقش مهمی در تامین مالی ریسک به هنگام اتفاقات فاجعه آمیز ایفا می نمایند. کشور ما نیز جزء کشورهای بلاخیز از لحاظ حوادث فاجعه آمیز می باشد. اخیرا با بروز حوادثی در مجتمع پلاسکو، پتروشیمی بوعلی و پتروشیمی مبین یا نشست های متعدد زمین در تهران و وجود بالقوه ی ریسک های فاجعه آمیز مانند زلزله تهران، اهمیت انتقال ریسک و استفاده از اوراق حوادث فاجعه آمیز بیش از پیش احساس می شود. از سوی دیگر صنعت بیمه ی ایران برای پذیرش اوراق فاجعه آمیز با مشکلاتی از قبیل نبود دانش و اطلاعات کافی جهت اندازه گیری ریسک و نرخ گذاری و شرایط دهی و همچنین عدم وجود قوانین حمایتی در مورد راه کارهای تعامل میان بازار سرمایه و بیمه و نوآوری در این زمینه می باشد. به همین دلیل رفع این مشکلات برای راه اندازی انتشار اوراق فاجعه آمیز الزامی می باشد. تعدادی از راه کارهایی که به نظر می رسد برای از میان برداشتن این محدودیت ها مفید واقع شوند عبارتند از: تماس با خبرگان و کارشناسان این گونه ریسک ها، امکان تاسیس ادارات وابسته (به طور مثال

¹ Value at Risk

نمایندگی‌ها) در مناطقی که بیشترین تجمع خطر رادارند، استخدام و استفاده از کارشناسان و ارزیابان خارجی که دارای تجربیات جهانی و بین‌المللی در رشته‌ی بیمه باشند به شرطی که این‌گونه افراد با خصوصیات و فرهنگ و عرف و قوانین کشور آشنایی کامل داشته باشند. در نهایت با توجه به حجم بالای نقدینگی در جامعه و لزوم مدیریت آن با هدف کاهش سطح تورم و نیز قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بورس اوراق بهادار، ورود این ابزار به بازار سرمایه بسیار حیاتی و بااهمیت بوده و با توجه به تجربیات سایر بورس‌ها پیش‌بینی می‌شود مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار بگیرد.

منابع

۱. پیکارجو، کامبیز؛ و شهریار، بهنام (۱۳۸۵)، محاسبه‌ی نرخ بهره بهینه اوراق قرضه حوادث فاجعه‌آمیز در شرکت بیمه ملت، بیمه ملت.
۲. تهرانی، رضا؛ ناصرپوراسد، علیرضا؛ و محمدرحیمی، امیر (۱۳۸۷). اوراق بهادار سایدکار، ابزاری نوین برای تامین مالی شرکت‌های بیمه، مقاله ارائه شده در همایش بین‌المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران، تهران.
۳. عسگری فیروزحایی، احسان؛ و ساده‌وند، محمدجواد (۱۳۹۳). اوراق بهادارسازی بیمه، مدیریت تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران.
۴. قسمتی تبریزی، علی (۱۳۹۱). حادثه و فاجعه: بررسی تحول خطرات و جبران آنها. *دانشنامه حقوق اقتصادی*، شماره ۳، ۱۰۹-۸۰.
۵. گرگانی، مصطفی (۱۳۸۵). امکان‌سنجی انتشار اوراق بهادار فاجعه‌آمیز در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.
۶. مهدوی، اصغرآقا؛ و ناصرپور، علی رضا (۱۳۹۱). بررسی ابعاد فقهی سازوکار انتشار اوراق بلایای طبیعی، *اندیشه‌ی مدیریت راهبردی*، شماره ۲، ۳۲-۵.
۷. مهدوی، غدیر؛ نصیری، فاطمه (۱۳۹۱). اصول و مبانی نظری بیمه، جلد اول، *انتشارات پژوهشکده‌ی بیمه*، تهران.
۸. نم‌الحسینی، مهدی؛ و جعفری، علی (۱۳۸۵). راه‌کارهای بازار سرمایه برای بیمه حوادث فاجعه‌آمیز، *فصلنامه صنعت بیمه*، شماره ۶۶، ۵-۳۵.
9. AON Benfield company, (2014). Insurance linked securities, annual report, (Brochure).
10. Bantwal, v; & Kunreuther, H (1999). A Cat Bond Premium Puzzle? *Journal Of Psychology And Financial Market*, (1), 76-91.
11. Bauer, D; & Kramer, F (2008). Risk and Valuation of Mortality Contingent Catastrophe Bond. The Pension Institute, Cass Business School.
12. Bauer, D; & Kramer, F (2015). The Risk of a Mortality Catastrophe, working paper, the pension Institute.
13. Blake, D; Cairns, A; & Dowd, k (2006). Institute of Actuaries and Faculty Actuaries.
14. Bruggeman, V (2007). Capital Market Instrument for Catastrophe Risk Financing, American Risk and Insurance Association.
15. Chen, H; & Cummins (2010). Longevity Bond Premiums: The Extreme Value Approach and Risk Cubic Pricing. *Journal Of Insurance: Mathematic And Economics*, 18-28.
16. Cox, s. h , Fairchild, j. r; & Pederson, h. w (2000). Actuarial and Economic aspects of securitization of risk, *Asian Buletin*, 30 (1), 157-193.
17. Cox, S. H; & Hu, Y (2004). Modeling mortality risk from exposure to a potential future extreme event and its impact on life insurance. Atlanta: Department of Risk management and Insurance. Robinson college of business.
18. Cummins, J.D; & Mahul, O (2009). Catastrophe Risk Financing in Developing Countries. The World Bank, Washington, D.C.

19. Dahl, m, (2004). Stochastic Mortality in life Insurance : Market reserves and Mortality-linked Securities, working paper, university of Copenhagen, Denmark.
20. Deng, Y; Brocket, P; & Macnin, R (2010). Longevity/Mortality risk modeling and securities pricing, *Journal of Risk and Insurance*,79(3),697-721.
21. Guillaume, M; (2001). Leconomie Des Catastrophe. *Risques*, 48.
22. Jaffee, D. M. & Russel, T (1997). Catastrophe insurance, capital market, and uninsurable risks. *Journal of risk and insurance*, 64 (2), 205-230.
23. Kasi, Advantages and disadvantages of catastrophe bonds, MBA tutorial. 23 Apr 2015. [online].< <http://www.mba-tutorial.com>>.
24. Lin, Y; & Cox, S (2008). Securitization of catastrophe Mortality Risks, Department Faculty Publication, paper 12.
25. Nowak, P; & Romaniuk, M (2012). Pricing and simulation of catastrophe bond, *Journal of Insurance :Mathematics and Economics*,18-28.
26. Perez, M; & Carayannopoulos, p (2015). Diversification through catastrophe bonds: lessons from the subprime financial crisis, *the Genova paper on risk and insurance*, 40,(1), 1-28.
27. Saunders, A; & Cornett, M (2009). Financial Market and Institutions, New York, McGraw-Hill companies.
28. Silke,B; & Laux, C (2009). Cat Bonds and Reinsurance: The Competitive Effect of Information Insensitive Triggers. *The Journal Of Risk And Insurance*,76(3), 579-605.
29. Wang, Z; & Li, J (2016). ADCC-GARCH Multi-Population Model and its applications to pricing catastrophe Mortality Bond, *Journal of financial Research letters*, (16), 103-111.
30. Wattman , M; & Jones, K (2007). Insurance Risk Securitization, *Journal of Structured Finance*, (4), 49-54.
31. Yang.CC; Wang, M; & Chen, X (2008). Catastrophe Effect on Stock Markets and Catastrophe Risk Securitization. *The Journal Of Risk Finance*,9(3), 232-243.